

Réflexion sur la pratique enseignante

Freepik License, Storyset [<https://storyset.com/illustration/mental-health/pana>]

Préparation et organisation

- Comment je m'assure que le contenu de mon cours est bien structuré et adapté au niveau de mes personnes étudiantes ?
- Est-ce que mes objectifs d'apprentissage sont clairs, précis et mesurables ? Comment les communique-je aux étudiants et étudiantes ?
- Quelles ressources (livres, vidéos, outils numériques) sont les plus pertinentes pour atteindre ces objectifs ?
- Comment je m'assure d'une bonne planification du temps dans mon cours ?
- Comment je procède dans la transition entre les activités offertes du cours ?
- Comment anticipe-je les difficultés potentielles des personnes étudiantes, et comment prévois-je d'y remédier ?

Communication

- Comment je m'assure que mes explications sont claires et compréhensibles pour tous mes étudiants, quel que soit leur profil ?
- Est-ce que j'utilise des stratégies variées (visualisation, explication orale, démonstrations) pour rendre le contenu accessible ?
- Comment je donne du sens au contenu que je transmets afin qu'il soit pertinent et motivant pour les personnes étudiantes ?
- Quelles techniques j'utilise pour vérifier si les personnes étudiantes ont bien compris le contenu (questions, feedback, évaluations formatives) ?
- Qu'est-ce que je mets en place (stratégie, activités, etc.) pour les personnes étudiantes puissent interagir ensemble ?
- Quelle utilisation fais-je de l'espace dans la classe ?

Méthodes pédagogiques et pratiques d'enseignement

- Comment j'encourage la participation active des personnes étudiantes pendant mes cours (discussions, travail en groupe, projets) ?

- b) Est-ce que je varie suffisamment mes méthodes pédagogiques pour maintenir l'engagement des personnes étudiantes et stimuler leur réflexion ?
- c) Comment je gère l'autonomie des étudiants et étudiantes tout en assurant un suivi approprié ?
- d) Suis-je suffisamment flexible pour ajuster ma méthode en fonction de la dynamique de la classe ou des retours des étudiants ?
- e) Comment j'intègre les technologies et outils numériques dans mon enseignement pour améliorer l'expérience d'apprentissage ?

Gestion de classe

- a) Comment je crée un environnement de classe propice à l'apprentissage (ambiance, respect, confiance) ?
- b) Quelles stratégies j'utilise pour maintenir l'attention des étudiants et éviter les distractions ?
- c) Comment je gère la diversité des comportements dans la classe, notamment en cas de perturbations ou de conflits ?
- d) Est-ce que j'établis des règles claires dès le début du cours et comment je m'assure de leur respect ?
- e) Comment je favorise la collaboration et le respect mutuel entre les personnes étudiantes tout en veillant à ce que chacun ait l'occasion de s'exprimer ?

Évaluation et rétroaction

- a) De quelle manière j'offre des rétroactions aux personnes étudiantes lors des exercices en classe, dans leur devoir et dans leur évaluation sommative ?

Réflexion sur la pratique

- a) Quels aspects de ma pratique enseignante fonctionnent bien et quels sont ceux que je pourrais améliorer ?
- b) Comment j'évalue l'efficacité de mes méthodes pédagogiques et de ma gestion de classe ?
- c) Suis-je ouvert(e) aux retours des étudiants et comment j'en tiens compte pour ajuster mes pratiques ?
- d) Comment je peux intégrer la réflexion continue dans ma pratique pour m'améliorer et rester motivé(e) dans mon enseignement ?
- e) Quelle place j'accorde à ma propre formation continue pour rester à jour sur les nouvelles méthodes et les évolutions pédagogiques ?